

SOTUVCHISIZ SAVDO QURILMASI

Qudratbek Mahammadjonov Ulug'bek o'g'li
Farg'ona Politexnika institute Energetika
fakulteti Elektr energetika 2-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621498>

Kalit so'zlar: sensor , machine, komponentlar, internet , savdo, chakana , mahsulot va hokozolar.

Barchamiz kuniga bir yoki ikki uch marta chakana savdo obyektlaridan savdo qilamiz. Savdo turlarida chakana savdosi yetakchilardan xisoblanadi . Vending Machine Operators bo'yicha bozor tadqiqoti hisobotiga ko'ra, sanoat 8 milliard dollardan 20 milliard dollargacha daromadga ega va yillik o'sish 0,7% ni tashkil qiladi.. Hammamizga malumki chakana savdo qurilmalari O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi. Buning natijasida chet eldan ushbu qurilmani xarid qilish 5800 \$ dan oshiqroq so'mmani tashkil qiladi.[1] Ammo biz yangi va zamonaviy texnologiyalar asosida qurilgan „ Intelligent seller machine“ deb nomlangan qurilmani yasamoqdamiz. O'zbekistonda yasalgan qurilmaning xom ashyosi uchun 17 880 000 so'm ketadi. Asosiy komponentlar: korpus qobig'i, tovarlarni saqlash shkafi, boshqaruv paneli, tanga tanuvchi, sensor, elektr ta'minoti va butun mashinaning yoritish tizimi, sovutish va isitish tizimi, Internet terminali, dasturlashtiriladigan mantiqiy kontroller (PLC). Ularning orasida eng muhimi, butun savdo avtomatining ishlashini muvofiqlashtiradigan dasturlashtiriladigan kontroller (PLC). Dasturlashtiriladigan kontroller mikroprotsessorga asoslangan bo'lib, boshqarish tizimini kompyuter texnologiyasi bilan birlashtiradi, bu qulay va amaliy va dasturlash oson.

1-rasm . Qurilmaning asosiy komponentlari

Ushbu loyiham bilan „Mirzo Ulug‘bek vorislari “ Respublika ko‘rik tanlovida yosh olim sifatida g‘oliblar safida bo‘ldim.

2-rasm . Mirzo Ulug‘bek vorislari Respublika tanlovi uchun yasalgan protatip rasmlari

Bizning savdo avtomatlari biznesimiz uzoq muddatli va uzoq muddatli bo‘lmagan tovarlarning keng assortimentini turli brendlardan arzon narxlarda chakana sotadi tarqatadi. Biz oziq- ovqat, ichimliklar, gazaklar, bolalar o‘yinchoqlari, go‘zallik mahsulotlari va kosmetika, mevalar, sabzavotlar, ro‘molchalar kabi chakana savdo qilamiz. Biz bilamizki, bizning mijozlarimiz biznes bilan shug‘ullanishimizga sabab bo‘ladi, shuning uchun ular bizning savdo avtomatlarimizdan foydalanganda ularni qoniqtirish, shuningdek, bizning sodiq mijozlarimiz va elchilarimiz bo‘lish uchun qo‘shimcha milni bosib o‘tamiz. Bizda faqat mijozlarning shikoyatlarini imkon qadar tezroq hal qilish maqsadida kuniga 24 soat va haftada 7 kun ishlaydigan mini, ammo standart qo‘ng‘iroqlar markazi mijozlarning shikoyat markazini ishga tushirishni rejalashtirganmiz. Bizning biznesimiz daromad olish maqsadi va biz O‘zbekiston va boshqa mamlakatlardagi eng yaxshi ishlab chiqarish brendlaridan keng turdagi tovarlar va mahsulotlarni taqdim etish uchun barcha yo‘lni bosib o‘tamiz. Biz bilamizki, bir nechta yirik va kichik chakana savdo nuqtalari va korxonalar mavjud, shuning uchun biz texnik- iqtisodiy asoslash va bozor tadqiqotini o‘tkazish uchun vaqt va manbalarni sarflaymiz. Oliygo‘h, oromgo‘hlar, parklar, dam olish maskanlarida va uning atrofidagi strategik joylarda savdo avtomatlari, shuningdek, mahsulotlar va, albatta, mijozlarga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha raqobatchilarimizdan ko‘proq narsani taklif qilish. Mahsulotlarimiz taklifidan Bizning savdo avtomatlari va chakana savdo sanoatidagi tendentsiyadan xabardormiz va biz nafaqat mijozlarimiz ularga yaxshi xizmat ko‘rsatishga yordam beradigan foydali ma‘lumotlarni olmasdan, bizning avtomatlarimizdan xarid qilishlari mumkin bo‘lgan tizimni ishlatmoqchi emasmiz. Shuningdek, biz pul almashtiruvchilarni eng gavjum savdo

avtomatlarimiz joylariga joylashtirishimizni ta'minlashga harakat qilamiz, shunda mijozlarimiz bizning avtomatimizdan xarid qilish uchun pul o'zgartirishni izlashda qiynalmasligi uchun.

Zeroki ustozlarim aytganidek „ 99% mehnat , 1% qobilyat, 100% natija demakdir “

Qo'llanilgan manbalar

1. <https://www.alibaba.com>
2. www.aaeon.com/en/ac/intelligent-vending-machine
3. Vending machine Vectors & Illustrations
4. China Machine Vending - Manufacturers & Suppliers